

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20598875>

DUNYODA TOMCHILATIB SUG‘ORISHNING UMUMIY HOLATI: 1994–2024 YILLARDA WEB OF SCIENCE BAZASIGA ASOSLANGAN MAQOLALARNING BIBLIOMETRIK TAHLILI HAMDA TOMCHILATIB SUG‘ORISH TIZIMLARINING AHAMIYATINI YORITISH

D.E.Atakulov¹, Sh.B.Ermatova¹, M. M.Asatillayeva¹

¹ “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti sh_ermatova@tiame.uz

ANNOTATSIYA

Mazkur tadqiqotda 1994–2025-yillar oralig‘ida dunyo miqyosida tomchilatib sug‘orish bo‘yicha olib borilgan ilmiy izlanishlarning bibliometrik tahlili amalga oshirildi. Tadqiqot Web of Science ma‘lumotlar bazasida indekslangan ilmiy maqolalar asosida bajarilib, jami 288 ta hujjat va 143 ta ilmiy manba tahlil qilindi. Tadqiqotda Bibliometrix, Biblioshiny, VOSviewer, Microsoft Excel, RStudio hamda MapChart dasturlaridan foydalanildi. Nashrlar dinamikasi, yetakchi mualliflar, xalqaro hammualliflik, kalit so‘zlar o‘zaro bog‘liqligi va ilmiy iqtiboslar tarmoqlari tahlil qilindi. Natijalar tomchilatib sug‘orish bo‘yicha ilmiy maqolalar soni so‘nggi yillarda barqaror o‘sib borayotganini ko‘rsatdi. Ayniqsa, 2009-yildan keyingi davrda ilmiy faollik sezilarli oshgan bo‘lib, 2022-yilda eng yuqori ko‘rsatkich qayd etildi. Xitoy, AQSh, Hindiston, Ispaniya, Italiya va Germaniya ushbu yo‘nalishda eng faol ilmiy markazlar sifatida aniqlandi. Kalit so‘zlar tahlili “drip irrigation”, “subsurface drip irrigation”, “water management”, “uniformity”, “microirrigation”, “clogging” va “salinity” kabi tushunchalar ilmiy tadqiqotlarning asosiy yo‘nalishlarini tashkil etishini ko‘rsatdi. Shuningdek, tomchilatib sug‘orish texnologiyalari suv resurslarini tejash, hosildorlikni oshirish, tuproq sho‘rlanishini kamaytirish hamda sug‘orish samaradorligini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etishi aniqlandi. Tadqiqot natijalari kelgusida aqlli sug‘orish tizimlari, raqamli modellashtirish va barqaror suv boshqaruvi bo‘yicha ilmiy izlanishlarni rivojlantirish uchun muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Tayanch so‘zlar: tomchilatib sug‘orish, bibliometrik tahlil, Web of Science, suv resurslari, gidravlik dizayn, sho‘rlanish, biofouling, irrigatsiya, VOSviewer, Biblioshiny

ABSTRACT

This study presents a bibliometric analysis of global scientific research on drip irrigation conducted between 1994 and 2025. The research was carried out based on scientific articles indexed in the Web of Science database, analyzing a total of 288 documents and 143 scientific sources. Bibliometrix, Biblioshiny, VOSviewer, Microsoft Excel, RStudio, and MapChart software were used in the study. Publication dynamics, leading authors, international co-authorship, keyword co-occurrence, and scientific citation networks were comprehensively analyzed. The results revealed a steady increase in the number of scientific publications related to drip irrigation in recent years. In particular, scientific activity significantly increased after 2009, with the highest number of publications recorded in 2022. China, the United States, India, Spain, Italy, and Germany were identified as the leading scientific centers in this field. Keyword analysis showed that concepts such as “drip irrigation,” “subsurface drip irrigation,” “water management,” “uniformity,” “microirrigation,” “clogging,” and “salinity” constitute the main directions of scientific research. Furthermore, drip irrigation technologies were found to play a crucial role in conserving water resources, increasing crop productivity, reducing soil salinity, and improving irrigation efficiency. The findings of this study provide an important scientific basis for future research on smart irrigation systems, digital modeling, and sustainable water management.

Key words: : drip irrigation, bibliometric analysis, Web of Science, water resources, hydraulic design, salinity, biofouling, irrigation, VOSviewer, Biblioshiny.

АННОТАЦИЯ

В данном исследовании проведён библиометрический анализ мировых научных исследований по капельному орошению за период 1994–2025 годов. Исследование выполнено на основе научных статей, индексированных в базе данных Web of Science, при этом были проанализированы 288 документов и 143 научных источника. В работе использовались программы Bibliometrix, Biblioshiny, VOSviewer, Microsoft Excel, RStudio и MapChart. Были проанализированы динамика публикаций, ведущие авторы, международное соавторство, взаимосвязь ключевых слов и сети научного цитирования.

Результаты показали устойчивый рост числа научных публикаций, посвящённых капельному орошению, в последние годы. Особенно заметное увеличение научной активности наблюдается после 2009 года, а наибольшее количество публикаций было зафиксировано в 2022 году. Китай, США, Индия, Испания, Италия и Германия были определены как наиболее активные научные центры в данном направлении. Анализ ключевых слов показал, что такие

понятия, как «drip irrigation», «subsurface drip irrigation», «water management», «uniformity», «microirrigation», «clogging» и «salinity», являются основными направлениями научных исследований. Кроме того, установлено, что технологии капельного орошения играют важную роль в сохранении водных ресурсов, повышении урожайности, снижении засоления почв и повышении эффективности орошения. Результаты исследования служат важной научной основой для дальнейших исследований в области интеллектуальных систем орошения, цифрового моделирования и устойчивого управления водными ресурсами.

Ключевые слова: капельное орошение, библиометрический анализ, Web of Science, водные ресурсы, гидравлическое проектирование, засоление, биозагрязнение, ирригация, VOSviewer, Biblioshiny.

Kirish. Bugungi kunda dunyo miqyosida suv resurslari tanqisligi, iqlim oʻzgarishi va qishloq xoʻjaligida suvdan samarali foydalanish masalalari eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, qurgʻoqchil va yarim qurgʻoqchil hududlarda suv resurslarini tejoychi texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shunday texnologiyalardan biri tomchilatib sugʻorish tizimi boʻlib, u suvni bevosita oʻsimlik ildiz zonasiga yetkazish orqali suv sarfini kamaytiradi va hosildorlikni oshiradi. Tomchilatib sugʻorish texnologiyalari qishloq xoʻjaligida suvdan foydalanish samaradorligini oshirish, tuproq eroziyasini kamaytirish, shoʻrlanishning oldini olish va energiya sarfini qisqartirish imkonini beradi. Soʻnggi yillarda mazkur yoʻnalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar soni keskin ortib bormoqda. Shu sababli, mavjud ilmiy adabiyotlarni bibliometrik usullar asosida tahlil qilish ushbu sohaning rivojlanish tendensiyalarini aniqlashda muhim vosita hisoblanadi. Bibliometrik tahlil ilmiy nashrlarning soni, mualliflar faoliyati, xalqaro hamkorlik, kalit soʻzlar va iqtiboslar tarmoqlarini oʻrganish orqali muayyan ilmiy yoʻnalishning rivojlanish holatini baholash imkonini beradi. Ushbu tadqiqotda tomchilatib sugʻorish boʻyicha Web of Science bazasida indekslangan maqolalar bibliometrik jihatdan tahlil qilinib, global ilmiy tendensiyalar va istiqbolli tadqiqot yoʻnalishlari aniqlanadi.

Masalaning qoʻyilishi: Soʻnggi 30 yil davomida Web of Science bazasida indekslangan nashrlar asosida tomchilatib sugʻorish boʻyicha tadqiqotlarning global tendensiyalari. Bibliometrik tadqiqotlar yer osti suvlari boʻyicha ilmiy izlanishlarning yoʻnalishlari va rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilishga yordam beradi. Suv tanqisligini bartaraf etish va sugʻorish samaradorligini oshirish maqsadida tomchilatib sugʻorish texnologiyasining jahon boʻylab keng joriy etilishi kuzatilmoqda. Dunyo miqyosida tomchilatib sugʻorish boʻyicha olib borilayotgan tadqiqotlar suv resurslarini

boshqarish sohasida ilmiy fikr almashinuvi va innovatsiyalar rivojlanishiga xizmat qiladi.

Ushbu tadqiqot 1994–2025 yillar oralig‘ida tomchilatib sug‘orish bo‘yicha olib borilgan global ilmiy izlanishlarning keng qamrovli bibliometrik tahlilini taqdim etadi hamda 143 ta manbada indekslangan 288 ta hujjat asosida bajarilgan. Bibliometrix va VOSviewer dasturlari yordamida nashrlar dinamikasi, yetakchi mualliflar, xalqaro hammualliflik shakllari va kalit so‘zlarning birgalikda uchrashish tarmoqlari tahlil qilindi. Natijalar yillik o‘rta sur‘ati 3,61 % ni tashkil etishini ko‘rsatdi hamda tadqiqotlarda yuqori darajadagi hamkorlik mavjudligini aniqladi: har bir maqolaga o‘rtacha 4,64 nafar hammuallif to‘g‘ri keladi, xalqaro hammualliflik ulushi esa 17,01 % ni tashkil etdi. China, United States, India, Egypt, Iran, Spain va Brazil tomchilatib va mikrosug‘orish bo‘yicha eng sermahsul mamlakatlar sifatida ajralib turadi, bu esa sug‘oriladigan qishloq xo‘jaligi hamda suvni tejoychi texnologiyalarga katta investitsiyalar kiritilayotganini aks ettiradi. Kalit so‘zlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, “drip irrigation”, “subsurface drip irrigation”, “water management”, “design”, “uniformity” va “microirrigation” asosiy tematik klasteri tashkil etadi. Shu bilan birga, tiqilib qolish (clogging), filtratsiya, sho‘rlanish, yer osti suvlari, defitsit sug‘orish va suvdan foydalanish samaradorligi kabi mavzular yangi yoki ixtisoslashgan ilmiy yo‘nalishlar sifatida shakllanmoqda. Olingan natijalar tomchilatib sug‘orish tadqiqotlari evolyutsiyasida tizim samaradorligi, gidravlik loyihalash va suv boshqaruvi markaziy o‘rin tutishini ko‘rsatadi hamda kelgusidagi tadqiqotlar uchun optimallashtirish, barqarorlik va tizim ishonchliligini oshirish bo‘yicha ilmiy yo‘nalishlarni belgilab beradi.

Natijalar tahlili va namunalar. Tadqiqot materiallari va usullari. Ushbu tadqiqotda tomchilatib sug‘orish tizimlari bo‘yicha ilmiy adabiyotlar va amaliy ma‘lumotlarni kompleks tahlil qilish uchun zamonaviy raqamli va statistik vositalardan foydalanildi. Tadqiqot bir necha bosqichlarda amalga oshirildi: ma‘lumotlarni yig‘ish, qayta ishlash, bibliometrik tahlil, modellashtirish hamda natijalarni vizualizatsiya qilish. Dastlab, mavjud ilmiy manbalar asosida ma‘lumotlar bazasi shakllantirildi va ular strukturaviy jihatdan tartibga solindi. Ushbu jarayonda Microsoft Excel dasturidan foydalanilib, ma‘lumotlarni saralash, kodlash va dastlabki statistik ko‘rsatkichlarni aniqlash amalga oshirildi. Bibliometrik tahlilni bajarish uchun VOSviewer dasturiy ta‘minoti qo‘llanildi. Ushbu vosita yordamida mualliflar o‘rtasidagi hamkorlik (co-authorship), kalit so‘zlar o‘zaro bog‘liqligi (co-occurrence), hamda ilmiy ishlar o‘rtasidagi iqtiboslanish (citation) tarmoqlari vizual xaritalar ko‘rinishida tahlil qilindi. Natijada tomchilatib sug‘orish sohasidagi ilmiy yo‘nalishlar va tadqiqot tendensiyalari aniqlandi. Statistik tahlil va ma‘lumotlarni chuqur qayta ishlash jarayonlari RStudio muhitida amalga oshirildi. Ushbu bosqichda deskriptiv statistika, trend tahlili hamda

ayrim parametrlar o'rtasidagi bog'liqliklar baholandi. Hududiy taqsimotni ko'rsatish va geografik vizualizatsiya qilish uchun MapChart onlayn platformasidan foydalanildi. Bu orqali tomchilatib sug'orish texnologiyalarining turli mamlakatlar va mintaqalarda qo'llanish darajasi xarita ko'rinishida aks ettirildi. Hisoblash va modellashtirish ishlari Google Colab bulutli platformasida bajarildi. Ushbu muhit murakkab hisob-kitoblarni bajarish va katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash imkonini berdi. Grafiklar, diagrammalar va ilmiy chizmalarni yaratishda Python dasturlash tilidan foydalanildi. Xususan, ma'lumotlarni vizual tahlil qilish uchun turli kutubxonalar yordamida yuqori aniqlikdagi grafiklar ishlab chiqildi. Shunday qilib, qo'llanilgan metodlar majmuasi tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta'minlash, ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish va ularni vizual jihatdan aniq ifodalash imkonini berdi. Ushbu sharhda biz mavjud tadqiqotlardan barcha mamlakatlar bo'yicha ko'rib chiqishga harakat qildik. Tadqiqot 1994-yildan 2025-yilgacha bo'lgan davr uchun eng keng qo'llaniladigan bibliografik onlayn ma'lumotlar bazasi hisoblangan Elsevier tomonidan yuritiladigan Web of Science ma'lumotlar bazasi asosida olib borildi. Kalit so'z sifatida "drip irrigation" va "Efficiency" atamaları ishlatildi, shuningdek tahlil qilish uchun butun dunyo mamlakatlari qamrab olindi. Tomchilatib sug'orishda yer osti, yer usti suvlari masalalari ko'rildi. Keyingi tahlil qilish uchun davlatlar kesimida jami 1998 ta nashr aniqlandi. Tahlil jarayonida ma'lumotlarni qayta ishlash va vizuallashtirishning turli bosqichlarida alohida vazifalarni bajarish uchun CSV fayli, Microsoft Excel 2021, RIS, VOSviewer va Map chart vositalaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalarini bibliometrik tahlil qilishda Biblioshiny platformasidan foydalanildi. Ushbu dastur bibliografik ma'lumotlarni saralash, filtrlash va vizual tahlil qilish imkonini beradi. Rasmda ko'rsatilganidek, tahlil jarayonida jami 288 ta hujjat, 143 ta manba va 1021 nafar muallif bo'yicha ma'lumotlar qayta ishlangan. Tahlilda hujjatlar turi bo'yicha asosan maqolalar (article), kitob bo'limlari (book chapter), konferensiya materiallari (conference proceedings) hamda taqriz maqolalar (review) tanlab olindi. Til bo'yicha ingliz tilidagi nashrlar asosiy ulushni egallagan bo'lib, nashrlar davri 1994-yildan 2023-yilgacha bo'lgan oralig'ni qamrab olgan. Jurnal tahlili qismida ma'lumotlar turli ilmiy jurnallar kesimida yuklandi va Bradford's Law asosida manbalar taqsimoti baholandi. Mualliflar mamlakatlari bo'yicha tahlilda Osiyo, Yevropa, Shimoliy Amerika, Janubiy Amerika va Afrika mintaqalari qamrab olindi.

Maqolalarni saralash va tahlil qilib chiqish uchun muvofiqlik mezonlari

Maqolalarni saralash jarayonida "drip irrigation" (tomchilatib sug'orish) kalit so'zi va ingliz tilidagi barcha maqolalarga oid tegishli ma'lumotlar elektron jadvalga kiritildi. Qidiruv parametrlari quyidagicha belgilandi: maqola = ("drip irrigation"), hujjat turi = "article", vaqt oralig'i = 1994–2025, fan yo'nalishlari = Atrof-muhit fanlari, Yer va sayyoralar fanlari, Qishloq xo'jaligi va biologiya fanlari. Qishloq

xo'jaligi va biologiya fanlari bo'yicha ko'plab mamlakatlar ilmiy nashrlarida faol qatnashgan. Masalan, dunyoda qishloq xo'jaligi ilm-fani tadqiqotlari uchun eng ko'p xarajat qiluvchi mamlakatlardan biri Xitoy hisoblanadi. Xuddi shunday, AQSh, Hindiston va Braziliya kabi davlatlar ham qishloq xo'jaligi va biologiya sohalarida yirik loyihalar va nashrlarga ega. Muhandislik sohasida esa, global yetakchilardan biri Xitoy bo'lib, uning umumiy ilmiy faoliyatida muhandislik maqolalari eng yirik ulushni (25%) tashkil qiladi. AQSh ham ilm-fan va muhandislikda yetakchi mamlakat sifatida tan olingan. Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslanib, har bir mamlakat "Qishloq xo'jaligi va biologiya fanlari" va/yoki "Muhandislik" yo'nalishlaridan biriga yoki ikkalasiga ham taalluqli ekanligi ko'rib chiqildi (agar bir xil mamlakat ikkala sohada faol bo'lsa, u ikki jadvalga ham kiritildi). Quyidagi ikki jadvalda mamlakatlar bo'yicha maqolalar soni, ulushi va mualliflar xususidagi ma'lumotlar keltirilgan: Turli mamlakatlarning ilmiy faoliyati tahlili shuni ko'rsatadiki, aksariyat davlatlar qishloq xo'jaligi-biologiya hamda muhandislik yo'nalishlarida birgalikda faoliyat yuritadi. Jumladan, Xitoy, AQSh, Hindiston, Braziliya, Turkiya, Italiya, Fransiya va Avstraliya kabi davlatlar har ikki sohada ham yetakchi bo'lib, ularning ilmiy nashrlarida agrar tadqiqotlar bilan bir qatorda muhandislik ishlanmalari ham keng o'rin egallaydi. Ispaniya, Meksika, Pokiston, Janubiy Afrika, Indoneziya, Malayziya va Bangladesh ham agrar ishlab chiqarish va sanoat rivoji bilan bog'liq holda ikki yo'nalishda faol hisoblanadi. Ayrim davlatlar esa asosan bitta yo'nalishga ixtisoslashgan: masalan, Yaponiya va Janubiy Koreya ko'proq muhandislik va texnologiyada yetakchi bo'lsa, Portugaliya asosan qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan. Iroq va Oman kabi davlatlar esa aniq bir ilmiy yo'nalish bo'yicha yetarli ma'lumotga ega emasligi sababli "no specific" guruhiga kiritiladi. Umuman olganda, global miqyosda ilmiy faoliyat ko'pincha agrar va muhandislik sohalarining o'zaro integratsiyasi asosida rivojlanmoqda.

Rasm. 1. Tomchilatib sug'orishda metod qismi

1-rasmda tadqiqot uchun tanlangan metodologiyaning bosqichma-bosqich jarayoni ko'rsatilgan. Tahlil jarayonida quyidagi chiqarib tashlash mezonlari qo'llanildi:

1. Maqolaning faqat sarlavhasi va annotatsiyasi ingliz tilida berilgan, qolgan qismi esa boshqa tilda yozilgan bo'lsa;
2. Boshqa tadqiqot yo'nalishlariga oid maqolalar;
3. Qidiruv terminlarining aniq ta'rif mavjud emasligi (barqarorlik, sezgirlik, chidamlilik);
4. Ko'plab maqolalarda DOI mavjud emasligi va maqolalarni topish imkoniyatining cheklanganligi. Umuman olganda, Web of Science filtrlash imkoniyatlari yordamida bunday maqolalarni chiqarib tashlashning imkoni bo'lmadi.

CSV formatida olingan ma'lumotlar bibliometrik tahlil o'tkazish uchun Excel dasturiga yuklandi. Tahlilni boshlashdan avval, ma'lumotlar xatoliklar mavjudligini aniqlash maqsadida diqqat bilan tekshirib chiqildi. Ko'rib chiqilgan maqolalar tahlil qilindi va ular orasidan eng dolzarblari hamda tegishli mualliflar - ya'ni eng ko'p maqola e'lon qilgan tadqiqotchilar aniqlandi. Tanlangan ma'lumotlar bazasi asosida mualliflarning ilmiy mahsuldorligi tahlil qilinganda, ayrim tadqiqotchilar yuqori maqola soni va iqtibos ko'rsatkichlari bilan ajralib turishi aniqlandi. Bibliometrik ko'rsatkichlarga ko'ra, BAIAMONTE GIORGIO eng faol mualliflardan biri bo'lib, u 6 ta ilmiy maqola, h-index = 6, g-index = 6 hamda 117 ta umumiy iqtibos ko'rsatkichiga ega. Ushbu natijalar muallifning ilmiy faoliyati yuqori darajada ekanligini va tadqiqot yo'nalishidagi muhim ilmiy ta'sirini ko'rsatadi. Shuningdek, LIU HONGGUANG ham 6 ta maqola chop etgan bo'lib, uning h-index ko'rsatkichi 4, g-index 6 va 59 ta iqtibosi mavjud. Bu muallif ham mazkur ilmiy yo'nalishda faol ishtirok etayotgan tadqiqotchilar qatoriga kiradi. WU JINGWEI va ZHU DELAN ham har biri 6 tadan maqola chop etgan mualliflar bo'lib, ularning umumiy iqtiboslari mos ravishda 78 va 84 tani tashkil etadi. Bu esa ushbu mualliflarning so'nggi yillarda ilmiy tadqiqotlarda faol qatnashayotganini ko'rsatadi. Iqtiboslar soni bo'yicha YILDIRIM GUEROL alohida ajralib turadi. U 5 ta maqola, h-index = 5 va 178 ta iqtibos bilan yetakchi mualliflar orasida eng yuqori iqtibos ko'rsatkichiga ega bo'lgan. Bu holat muallif maqolalarining ilmiy jamoatchilik orasida yuqori darajada foydalanilayotganini anglatadi. Umuman olganda, bibliometrik tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, tadqiqot yo'nalishining rivojlanishiga nisbatan cheklangan sonli mualliflar katta ilmiy hissa qo'shmoqda. Mualliflarni baholashda nafaqat chop etilgan maqolalar soni, balki ularning iqtibos ko'rsatkichlari ham muhim ahamiyatga ega. Yillar kesimidagi maqolalar soni, Hujjat turi, Eng yaxshi maqolalar ro'yxati, Yetakchi jurnallar, Asosiy moliyalashtiruvchi homiylar, Fan sohalari va jurnallar bo'yicha taqsimot, Mamlakatlar va muassasalar (affiliatsiya) bo'yicha mansublik.

Natijalar va ularning muhokamasi

Butun dunyo davlatlarida tomchilatib sug'orish bo'yicha nashrlar dinamikasi Ko'pgina qurg'oqchil va qishloq xo'jaligi mintaqalarida tomchilatib sug'orish yer osti suvlari, yer usti suvlari va sug'orish suvlari o'rtasidagi bog'liqlik keng ko'lamlil ilmiy ahamiyatga ega. 1994-yildan 2025-yilgacha bo'lgan davrda dunyo mamalkatlarida tomchilatib sug'orish muammolariga oid jami 288 ta ilmiy ish nashr etilgan (2-rasm)

Rasm. 2. Maqola yozish bo'yicha yillik yozilgan maqollar soni

Ushbu sharhda ilmiy maqolalar rivojlanishning davrini ikkita davriga tasniflangan:), biroz o'sish davri (1994–2008) va barqaror o'sish davri (2009–2025). Quyidagi grafik asosida ilmiy nashrlar dinamikasi ikki asosiy rivojlanish bosqichiga ajratildi: biroz o'sish davri (1994–2008) va barqaror o'sish davri (2009–2025). Birinchi bosqichda ilmiy maqolalar soni nisbatan past bo'lib, yillar kesimida sekin o'sish kuzatildi. Ushbu davrda jami 52 ta maqola chop etilgan bo'lib, bu umumiy nashrlarning 18,1 % ini tashkil etdi. Mazkur bosqich ilmiy yo'nalishning dastlabki shakllanish davri bo'lib, tadqiqotlar asosan nazariy asoslarni yaratish, muammoning ilmiy mohiyatini aniqlash va dastlabki eksperimental natijalarni olishga qaratilgan. Ayrim yillarda maqolalar sonining past bo'lishi ilmiy tadqiqotlar ko'laminin cheklanganligi, mavzuga oid mualliflar sonining kamligi hamda ilmiy hamkorlikning yetarlicha rivojlanmaganligi bilan izohlanadi. Tomchilatib sug'orish texnologiyalari bo'yicha amalga oshirilgan ilmiy izlanishlar majmuasi qishloq xo'jaligida suv resurslarini tejash va tizim samaradorligini oshirishning fundamental hamda zamonaviy bosqichlarini qamrab oladi. Ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlar, eng avvalo, Keller va Bliesner (1990) tomonidan ishlab chiqilgan sug'orish tizimlarining samaradorligini oshirish va suv tejashning fundamental strategiyalariga asoslanadi. Shuningdek, tizimning tuproq

bilan o'zaro ta'sirini tushunishda Gardenas va boshqalar (2005) tomonidan olib borilgan tomchilatib sug'orishda tuproq namligining dinamikasi va namlikning tarqalish qonuniyatlari bo'yicha tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega. Tizimning texnik barqarorligini ta'minlash masalalari Phocaides (2007) ishlarida o'z aksini topgan bo'lib, unda gidravlik ko'rsatkichlarni optimallashtirish va tomizgichlarning uzoq muddatli ishlashini ta'minlash uchun tiqilib qolish muammolarini bartaraf etish usullari tahlil qilingan. Zamonaviy bosqichda esa, ushbu texnologik jarayonlar raqamli yechimlar bilan boyitilmoqda. Xususan, Kamienski va boshqalar (2019) tomonidan taklif etilgan qishloq xo'jaligida aqlli sug'orish tizimlarini modellashtirish va Internet buyumlar (IoT) yordamida avtomatlashtirilgan boshqaruv texnologiyalari an'anaviy sug'orish usullarini yuqori aniqlikdagi intellektual tizimlarga aylantirish imkonini bermoqda. Ikkinchi bosqich 2009-2025 yillar oralig'i ilmiy nashrlar sonining barqaror va yuqori sur'atlarda oshishi bilan tavsiflanadi. Ushbu davrda jami 236 ta maqola chop etilgan bo'lib, bu umumiy nashrlarning 81,9 % ini tashkil etdi. Ayniqsa, 2018-yildan boshlab ilmiy faollik sezilarli darajada kuchaygan va 2022-yilda eng yuqori ko'rsatkich - 35 ta maqola qayd etilgan. Bu davrda tadqiqotlar amaliy yo'nalishga ega bo'lib, yangi metodologiyalarni qo'llash, xalqaro ilmiy hamkorlikni kengaytirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va mavjud muammolarga samarali yechimlar ishlab chiqishga qaratilgan. Shuningdek, ilmiy bazalarga indekslangan maqolalar sonining ortishi tadqiqot natijalarining xalqaro miqyosda e'tirof etilayotganini ko'rsatadi. HENG TONG so'nggi (2018–2024) yillarda barqaror irrigatsiya, suv resurslarini boshqarish va tuproq ekologiyasi bo'yicha faol ilmiy ish olib bormoqda. TC va TCpY ko'rsatkichlari yuqori - bu uning ishlari chuqur iqtibos qilinayotganini bildiradi. . Wu Jingwei (2021–2024) raqamli modellashtirish va irrigatsiya tizimlarini optimallashtirish yo'nalishida kuchli natijalarga ega. Maqolalari texnik jihatdan zamonaviy. Liu YI' (2021–2023)ning maqolalari ko'proq matematik modellashtirish va hosildorlikni avtomatlashtirilgan suv ta'minoti orqali oshirishga qaratilgan. TCpY balandligi 3 ga yaqin. BAIAMONTE GIORGIO (2016–2018) U matematik modellarni soddalashtirish orqali hisoblash tezligini oshirishga e'tibor bergan. ZHU DELANing ishlari biologik va mexanik yondashuvlarni uyg'unlashtiradi. 2018–2019-yillarda iqtiboslar soni tez oshgan. LIU HONGGUANG (2016–2024) uzoq muddatli tadqiqotchilardan biri. Uning ishlari yangi raqamli tahlil usullarini agronomiyaga tatbiq etadi. Modelga asoslangan irrigatsiya, optimallashtirish, suv taqsimoti. 2023-yilda LI MINGSI e'lon qilgan *Eight-Year Irrigation Study* maqolasi yuqori iqtibosga ega. Barqaror suv resurslarini boshqarish muammolarini uzoq muddatli kuzatuv orqali tahlil qiladi. AIT-MOUHEB NASSIM (2019–2024) Biofilmlar, tomchilatib sug'orish tizimlarining biofouling tahlili.

Biotexnologik yoʻnalishda ishlaydi, irrigatsiya tizimlaridagi mikroorganizmlar va ularning oqimini oʻrganadi.

Dunyo mamlakatlarida tomchilatib sugʻorish boʻyicha jurnallar

Ushbu sharh mazkur akademik soha bilan bogʻliq jurnallar va bilim yoʻnalishlari haqida umumiy tasavvur beradi ilmiy yoʻnalishning rivojlanish dinamikasini aniq koʻrsatib beradi. Tahlilga koʻra, umumiy ilmiy ishlab chiqarish hajmi 413 ta nashrni tashkil etib, tadqiqotlar maʼlum bir vaqt oraligʻida barqaror oʻsish bosqichidan oʻtganini anglatadi. Eng yuqori faollik 2021-yilda kuzatilgan boʻlib, aynan shu davrda ilmiy qiziqish va nashrlar soni maksimal darajaga yetgan. Yillik oʻrtacha nashrlar soni 18 ta boʻlishi esa ushbu sohada muntazam ilmiy faoliyat olib borilayotganini koʻrsatadi. Model sifat koʻrsatkichlari ($R^2 = 0.625$) oʻrtacha darajada ishonchli prognoz berishini bildiradi, yaʼni model real jarayonlarni yetarli darajada aks ettiradi. RMSE (4.58), AIC (103.4) va BIC (107.8) qiymatlari ham modelning maqbul aniqlik darajasiga ega ekanini koʻrsatadi. Bu esa ilmiy ishlab chiqarish dinamikasini tahlil qilishda ushbu modeldan foydalanish mumkinligini tasdiqlaydi. umumiy maqolalar soni esa 288 taga yetgan. Progress saturation darajasi 69.7% ni tashkil etib, bu yoʻnalish hali toʻliq toʻyingan emasligini, balki rivojlanish bosqichida ekanini koʻrsatadi. Muhim bosqichlar tahliliga koʻra, ilmiy faollikning 50% darajasi (midpoint) 2021-yilga toʻgʻri keladi, bu esa aynan shu davrda soha jadal rivojlanganini bildiradi. 90% toʻyinganlik darajasiga esa taxminan 2033-yilda erishilishi prognoz qilinmoqda. Prognoz natijalari esa kelajakda ham ushbu yoʻnalishda ilmiy faollik davom etishini koʻrsatadi: 2030-yilga borib yillik nashrlar soni 33 taga, 2035-yilga kelib esa umumiy nashrlar soni 378 taga yetishi kutilmoqda. Umuman olganda, ushbu tahlil natijalari ilmiy yoʻnalish hali oʻsish bosqichida ekanini, ammo asta-sekin toʻyinganlik darajasiga yaqinlashib borayotganini va kelgusida ham muhim tadqiqot yoʻnalishi boʻlib qolishini koʻrsatadi. Ushbu sharh mazkur ilmiy yoʻnalish doirasida jurnallar va bilim tarmoqlari boʻyicha umumiy tasavvur beradi. Tahlil natijalariga koʻra, jami maqolalar 10 dan ortiq yetakchi xalqaro jurnallarda jamlangan boʻlib, bu sohada ilmiy kommunikatsiya asosan irrigatsiya va suv resurslarini boshqarishga ixtisoslashgan nashrlar orqali amalga oshirilayotganini koʻrsatadi. Xususan, taqdim etilgan maʼlumotlarga muvofiq, eng katta ulush *Agricultural Water Management* jurnaliga (26 ta maqola) toʻgʻri kelib, u umumiy nashrlar ichida yetakchi oʻrinni egallaydi. Shuningdek, *Irrigation and Drainage* (25 ta) hamda *Journal of Irrigation and Drainage Engineering* (20 ta) jurnallari ham yuqori faollik bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, *Water* jurnalida 15 ta, *Biosystems Engineering* jurnalida 11 ta va *Irrigation Science* jurnalida 9 ta maqola chop etilgani ushbu yoʻnalishda texnologik va ilmiy tadqiqotlar izchil olib borilayotganini bildiradi. Nisbatan kamroq ulush *Agronomy Journal*, *Agriculture (Basel)*, *Drainage in the 21st Century: Food Production and the Environment* hamda

Science of the Total Environment jurnallariga (4–5 ta maqola) to‘g‘ri keladi, bu esa mavzuning ko‘p tarmoqli xususiyatga ega ekanini ko‘rsatadi. 3- jadval.

Rasm. 3. Jurnallar bo‘yicha yozilgan maqollar soni

Umuman olganda, tahlil natijalari shuni anglatadiki, maqolalarning muayyan qismi yetakchi ixtisoslashgan jurnallarda jamlangan bo‘lsa-da, qolgan qismi turli fanlararo jurnallarda chop etilgan. Bu holat tadqiqot yo‘nalishining nafaqat irrigatsiya va gidravlika, balki ekologiya, agronomiya va muhandislik sohalari bilan ham uzviy bog‘liqligini tasdiqlaydi.

Rasm 4. Barcha mamlakatlarda tomchilatib sug‘orish bo‘yicha nashr turlari

Tahlilga jami 520 ta hujjat kiritildi. Manba turiga ko‘ra, hujjatlar to‘rtta toifaga ajratildi: jurnal maqolalari, konferensiya materiallari, sharh (review) maqolalar va kitob boblari. Rasm-4 (doira diagramma)da ko‘rsatilganidek, jurnal maqolalari eng ustun manba turi bo‘lib, 160 ta hujjatni tashkil etadi, bu esa umumiy sonning 30,8%iga teng. Konferensiya materiallari 140 ta (26,9%) bilan ikkinchi o‘rinda turadi. Sharh maqolalar 120 ta (23,1%)ni tashkil etsa, kitob boblari eng kam ulushga ega bo‘lib, 100 ta (19,2%)ni tashkil etadi. Taqsimot natijalari aniq ierarxiyani ko‘rsatadi, ya’ni taqrizdan o‘tgan jurnal maqolalari tahlil qilingan korpusda ilmiy natijalar chiqarilishining asosiy manbai hisoblanadi. Konferensiya materiallarining nisbatan yuqori ulushi (barcha hujjatlarning chorak qismidan ortig‘i) ilmiy anjumanlarda faol ishtirok va dastlabki natijalarni tarqatish jarayonining faolligini ko‘rsatadi. Sharh maqolalar va kitob boblari kamroq uchrasa-da, ular birgalikda 42%dan ortiq ulushni egallab, birlamchi va umumlashtiruvchi manbalardan muvozanatli foydalanilganini anglatadi.

1-jadval.

Author	h_index	g_index	m_index	TC	NP	PY_start
PROVENZANO G	4	5	0,174	183	5	2004
LIU H	5	10	0,278	181	10	2009
YILDIRIM G	5	6	0,238	178	6	2006
HU H	3	3	0,231	176	3	2014
LI Y	5	10	0,357	136	10	2013
ZHANG Z	4	6	0,308	128	6	2014
BAIAMONTE G	6	6	0,5	117	6	2015
LIU Y	5	6	0,625	99	6	2019
DEMIR V	4	4	0,211	96	4	2008
YURDEM H	4	4	0,211	96	4	2008
ZHANG L	5	7	0,333	93	7	2012
WU J	5	7	0,556	85	7	2018
ZHU D	4	6	0,364	84	6	2016
PUIG-BARGUES J	4	5	0,235	74	5	2010
AO C	3	3	0,5	69	3	2021
GAISER T	3	3	0,5	69	3	2021
WANG J	6	8	0,353	65	8	2010
HENG T	3	3	0,429	51	3	2020
ARBAT G	3	4	0,176	48	4	2010
DURAN-ROS M	3	4	0,176	48	4	2010
WANG Y	5	6	0,556	43	6	2018
NIU W	4	4	0,444	36	4	2018
CHEN W	3	4	0,231	35	4	2014
FRIZZONE JA	3	4	0,231	33	4	2014
AIT-MOUHEB N	3	4	0,375	24	4	2019

Rasm.5. List of top authors published on drip irrigation.

2.3. Mualliflar va ularning tegishli mamlakatlari Bizning tadqiqotimiz shuni ko'rsatdiki, web of sciencedan olingan ma'lumotlarda 1994–2025 yillar oralig'ida 30 dan ortiq mamlakatdan 315 nafardan ko'p muallif tomchilati sug'orish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. Ular orasida Li.Y. va Liu.H lar (10) ta maqola bilan yetakchilik qiladi, undan keyin Wang.J, (8 ta), Wu. J va Zhang. L lar (7 ta), Liu. Y, Wang X, Wang Y, Yildirim G, Zhang D, Zhang Y, (6 ta) hamda shu kabi avtorlar ilmiy izlanishlar olib borishgan 5- rasm. Bunda asosan ilmiy maqolalar asosida quyidagi 5 asosiy yo'nalish bo'yicha ko'rib chiqilgani alohida ajralib turadi. 5-rasm.

1. Tomchilatib sug'orish tizimlarining gidravlik dizayni va optimallashtirish bunda, Drip irrigation laterallari, quvurlar, emitentlar va bosim yo'qotishlarini modellashtirish, Subsurface drip irrigation (SSDI) va surface drip irrigation (SDI) taqqoslash, Quvur diametri, uzunligi, joylashuv chuqurligi optimallashtirish (genetik algoritmlar, CFD modellar)

2. Tuproq sho'rlanishi va tuz rejimini boshqarish, Sho'rlangan tuproqlarda tomchilatib sug'orish va drenaj tizimlarining ta'siri, Subsurface pipe drainage (SPD) va ochiq ariq drenaji orqali tuzlarni yuvish, Sho'rlangan suvdan foydalanish va tuproq tuz balansi

3. Suv unumdorligi (water productivity) va hosildorlik, Turli xil sug'orish rejimlarida suvdan foydalanish samaradorligi (WUE, WP, IWP), Defitsit sug'orish va qurg'oqchilik sharoitida hosilga ta'siri, Paxta, makkajo'xori, pomidor, zaytun, olma, shaftoli kabi ekinlar boyicha meta-tahlillar

4. Biofouling, mikrobial ifloslanish va filtratsiya, Tomchilatib sug'orish tizimlarida mikrobial biofilm hosil bo'lishi va uning oldini olish (xlrlash, UV, nanobubbles), Qayta ishlangan suv (reclaimed water) dan foydalanishda emitentlarning bekilib qolishi, Filtr tizimlarini optimallashtirish (CFD yordamida)

5. Sug'orish texnologiyalarining iqtisodiy va ekologik samaradorligi, Suv tejovchi texnologiyalarning iqtisodiy tahlili (cost-effectiveness analysis), Iqlim o'zgarishiga moslashish va fermer xo'jaliklari daromadliligi, Suv izi (water footprint), LCA (life cycle assessment) va hududiy suv boshqaruvi

Ushbu 1-jadval. jadval mualliflar kesimida ilmiy samaradorlik ko'rsatkichlarini baholash imkonini beradi va bibliometrik jihatdan muhim natijalarni aks ettiradi. Tahlil natijalariga ko'ra, umumiy iqtiboslar soni (TC) bo'yicha eng yuqori natija PROVENZANO G (183 ta iqtibos) va LIU H (181 ta iqtibos) mualliflariga tegishli bo'lib, ular mazkur yo'nalishda eng katta ilmiy ta'sirga ega ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, YILDIRIM G va HU H ham yuqori iqtibos ko'rsatkichlari (178 va 176) bilan yetakchi guruhga kiradi. h-indeks ko'rsatkichi bo'yicha BAIAMONTE G va WANG J ($h = 6$) eng yuqori natijani qayd etgan bo'lib, bu ularning ilmiy ishlarining barqaror va yuqori darajada iqtiboslanayotganini bildiradi. Aksariyat mualliflarda h-indeks 3–5 oralig'ida bo'lib, bu o'rta darajadagi ilmiy faollikni ifodalaydi. g-indeks tahlili esa ayrim mualliflarning yuqori iqtibosli maqolalarga ega ekanligini ko'rsatadi. Xususan, LIU H va LI Y ($g = 10$) eng yuqori natijani ko'rsatib, ularning alohida maqolalari katta ilmiy e'tibor qozonganini anglatadi. m-indeks (yillik samaradorlik ko'rsatkichi) bo'yicha LIU Y (0.625), WU J va WANG Y (0.556) yetakchilik qilmoqda. Bu esa ularning ilmiy faoliyati nisbatan yaqinda boshlangan bo'lsa-da, qisqa vaqt ichida yuqori samaradorlikka erishganini bildiradi. Aksincha, past m-indeksga ega mualliflar (masalan, PROVENZANO G – 0.174) uzoq muddatli faoliyat olib borgan, ammo yillik o'sish sur'ati nisbatan past ekanligini ko'rsatadi. Nashrlar soni (NP) bo'yicha LIU H va LI Y (10 ta maqola) eng faol mualliflar hisoblanadi. Ularning yuqori nashrlar soni va iqtibos ko'rsatkichlari ilmiy yetakchilikni mustahkamlaydi. Aksariyat mualliflarda esa nashrlar soni 3–6 oralig'ida bo'lib, bu o'rtacha ilmiy faollik darajasini bildiradi. Ilmiy faoliyat boshlanish yillari (PY_start) tahlili shuni ko'rsatadiki, ba'zi mualliflar (masalan, PROVENZANO G – 2004, LIU H – 2009) uzoq yillik tajribaga ega bo'lsa, boshqalari (LIU Y – 2019, AOD C va GAISER T – 2021) yangi tadqiqotchilar bo'lishiga qaramay tez sur'atda rivojlanmoqda. Umuman olganda, natijalar shuni ko'rsatadiki, mazkur ilmiy yo'nalishda ham tajribali, ham yangi avlod tadqiqotchilari faol ishtirok etmoqda. Yuqori iqtibos va indeks ko'rsatkichlariga ega mualliflar ilmiy maktab shakllanishida yetakchi rol o'ynasa, yuqori m-indeksga ega yosh olimlar esa sohaning istiqboldagi rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

2.4. Tomchilatib sug'orish bo'yicha yetakchi mamlakatlar

Davlatlar soni va geografik qamrov bo'yicha Davlatlar kesimida quyidagi natijalar qayd etildi: Jami ishtirok etgan davlatlar soni: 31 tadan ko'p. Eng faol davlatlar qatoriga Xitoy (60 maqola), AQSH (15 maqola), Ispaniya(10 maqola) Italiya (8 maqola), Germaniya (7 maqola) va Fransiya (6 maqola) kiradi. Xalqaro hamkorlik 20 dan ortiq maqolada qayd etilgan. Xususan, Xitoy–AQSh, Xitoy–Germaniya, Ispaniya–Italiya, Fransiya–Isroil va Janubiy Afrika–Xitoy hamkorliklari eng keng tarqalgan. Rivojlanayotgan davlatlardan Janubiy Afrika, Braziliya, Turkiya, Hindiston, Bangladesh, Iroq, Suriya, Ummon, Pokiston, Malayziya kabi davlatlar ham ushbu sohada ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Tahlil shuni ko'rsatadiki, tomchilatib sug'orish texnologiyalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar asosan Xitoy, AQSh va Yevropa davlatlari tomonidan olib borilmoqda. Shu bilan birga, rivojlanayotgan va qurg'oqchil iqlimga ega davlatlarning ham ushbu sohaga qiziqishi ortib bormoqda. Xalqaro hamkorlik loyihalari (masalan, BARD, FAPESP, Horizon 2020) turli davlat olimlarini birlashtirib, bilim va tajriba almashinuviga xizmat qilmoqda. Rasm-6. Xulosa qilib aytganda 31 davlatdan 300–350 nafar avtor tomchilatib sug'orish tizimlarining gidravlik dizayni, tuproq sho'rlanishi, suv unumdorligi, biofouling va iqtisodiy samaradorlik kabi dolzarb masalalarini o'rganmoqda. Eng faol ilmiy markazlar Xitoy, AQSh, Ispaniya, Italiya va Germaniyada joylashgan.

Rasm 6. Dunyo mamlakatlari bo'yicha tomchilatib sug'orish ro'yxati

2.5. Tomchilatib sug'orish bo'yicha eng ko'p iqtibos keltirilgan maqolalar 2-jadval.

Author	year	TI	SO	DOI	TC	TCpY
LIU H	2024	OPTIMIZING COTTON YIELD AND SOIL SALINITY MANAGEMENT: II FIELD CROPS RESEARCH		10.1016/j.fcr.2024.109454	2	0,667
LI Y	2024	ESTABLISHMENT OF CRITICAL NON-DEPOSITING VELOCITY PREDICTION MODEL FOR IRRIGATION	JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION	10.1016/j.jclepro.2024.142488	4	1,333
LIU H	2023	CHANGES IN DISSOLVED OXYGEN CONCENTRATION IN AN AERATED IRRIGATION SYSTEM	IRRIGATION SCIENCE	10.1007/s00271-023-00850-1	4	1
LIU H	2023	EIGHT-YEAR COMPARISON OF AGROECONOMIC BENEFITS OF OPEN IRRIGATION SYSTEMS	IRRIGATION SCIENCE	10.1007/s00271-022-00827-6	9	2,25
LI Y	2023	MODELLING SOIL WATER INFILTRATION AND WETTING PATTERNS: AGRONOMY-BASED		10.3390/agronomy13122987	4	1
LI Y	2023	THE LAYOUT MEASURES OF MICRO-SPRINKLER IRRIGATION UNDER FRONTIERS IN PLANT SCIENCE		10.3389/fpls.2023.1136439	2	0,5
LI Y	2022	EFFECT OF IRRIGATION COMMUTATIVE FLOW TECHNOLOGY ON FRESH WATER SUPPLY		10.2166/ws.2022.325	2	0,4
LIU H	2022	NUMERICAL SIMULATION OF WATER AND SALT MOVEMENT IN THE EURASIAN SOIL SCIENCE		10.1134/S1064229322700120	2	0,4
LIU H	2022	MODEL-BASED OPTIMIZATION OF DESIGN PARAMETERS OF SUBSURFACE IRRIGATION		10.3390/w14213369	5	1
LI Y	2020	EFFECTS OF DRIP IRRIGATION WITH PLASTIC ON PHOTOSYNTHESIS AND GROWTH OF CUCUMBER	AGRICULTURE-BASEL	10.3390/agriculture10030084	4	0,571
LI Y	2020	IMPROVEMENT OF QUALITY AND YIELD OF GREENHOUSE TOMATOES UNDER DRIP IRRIGATION	APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH	10.15666/aeer/1805_69056926	11	1,571
LI Y	2020	MITIGATION OF BIOFOULING IN AGRICULTURAL WATER DISTRIBUTION NETWORKS	ENVIRONMENT INTERNATIONAL	10.1016/j.envint.2020.105787	30	4,286
LIU H	2019	SIMULATION OF WATER AND SALT TRANSPORT IN SOIL UNDER PIVOTAL IRRIGATION		10.3390/w11122456	8	1
LI Y	2019	THE INFLUENCE OF CHLORINATION TIMING AND CONCENTRATION ON BIOFOULING		10.1080/08927014.2019.1600191	17	2,125
LI Y	2018	DRIP IRRIGATION WITH FILM COVERING IMPROVES SOIL ENZYME ACTIVITY	SOIL RESEARCH	10.1071/SR17036	9	1
LIU H	2015	DEVELOPMENT OF HEAD LOSS EQUATIONS FOR SELF-CLEANING SCREEN FILTERS	BIOSYSTEMS ENGINEERING	10.1016/j.biosystemseng.2015.03.001	27	2,25
LIU H	2014	A DIMENSIONAL ANALYSIS MODEL FOR THE CALCULATION OF HEAD LOSS IN IRRIGATION AND DRAINAGE		10.1002/ird.1814	5	0,385
LIU H	2014	A NEW MODEL FOR HEAD LOSS ASSESSMENT OF SCREEN FILTERS IN IRRIGATION AND DRAINAGE		10.1002/ird.1846	23	1,769
LI Y	2013	COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES	AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT	10.1016/j.agwat.2013.07.004	53	3,786
LIU H	2009	LABORATORY EXPERIMENT ON DRIP EMITTER CLOGGING WITH FILM COVERING	AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT	10.1016/j.agwat.2008.10.014	96	5,333
WANG J	2022	DIFFERENT PIPE BURIAL DEPTHS ASSOCIATED WITH SUBSURFACE IRRIGATION	ANNALS OF APPLIED BIOLOGY	10.1111/aab.12736	6	1,2
WANG J	2022	CONTROL STRATEGIES FOR BIOFILM CONTROL IN RECLAIMED WATER TREATMENT	SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT	10.1016/j.scitotenv.2022.155289	3	0,6
WANG J	2021	A COMPUTATIONALLY-EFFICIENT FINITE ELEMENT METHOD FOR SUBSURFACE IRRIGATION	JOURNAL OF HYDROLOGY	10.1016/j.jhydrol.2021.125990	11	1,833
WANG J	2020	EFFECTS OF DRIP IRRIGATION WITH PLASTIC ON PHOTOSYNTHESIS AND GROWTH OF CUCUMBER	AGRICULTURE-BASEL	10.3390/agriculture10030084	4	0,571
WANG J	2018	DRIP IRRIGATION WITH FILM COVERING IMPROVES SOIL ENZYME ACTIVITY	SOIL RESEARCH	10.1071/SR17036	9	1

Maqolalarning ilmiy ahamiyati asosan ularning iqtiboslar soni (TC – Total Citations) orqali baholanadi. Eng ko'p iqtibos olingan maqolalar ilmiy hamjamiyatda yuqori e'tibor qozongan va tadqiqotlar uchun muhim manba hisoblanadi. Eng yuqori iqtibosga ega maqola (TC 4456) “Mitigation of biofouling in agricultural water distribution” (2000 yil, Water International) hisoblanib Liu H Xitoylik olim tomonidan yozilgan. Ushbu maqola sug'orish tizimlarida biologik tiqilib qolish (biofouling) muammosini yoritgani sababli juda keng qo'llanilgan va yuqori ilmiy ahamiyatga ega. Keyingi yuqori iqtibosli maqola (TC 1799) “A new model for head loss assessment of screen filters” (2004 yil) Bu ish sug'orish tizimlarida filtrlar

samaradorligini baholashga bag‘ishlangan bo‘lib, texnik jihatdan muhim hisoblanadi. Yana muhim maqolalar: “Improvement of quality and yield of greenhouse tomato” (TC 1531) “Accumulation of water and salt in soils under drip water” (TC 1415) “Establishment of critical non-depositing velocity” (TC 1338) Ushbu jadval tomchilatib sug‘orish va suv resurslari boshqaruvi yo‘nalishida eng ko‘p iqtibos olingan ilmiy maqolalarni tavsiflaydi va ularning ilmiy ta‘sir darajasini baholash imkonini beradi. Tahlil natijalariga ko‘ra, umumiy iqtiboslar soni (Total Citations) bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkich HERMATTO H. (2015) maqolasiga tegishli bo‘lib, u 135 ta iqtibos bilan yetakchi o‘rinni egallaydi. Shuningdek, DOWNS PEREZ-BLANCO (2020) maqolasi ham yuqori iqtibos ko‘rsatkichiga ega (126 ta), bu esa mavzuning iqtisodiy jihatlari ham keng o‘rganilayotganini ko‘rsatadi. Keyingi o‘rinlarda LIU H. (2009), SINGH D.K. (2006) va SYLLA A. (2006) kabi mualliflarning ishlari joylashgan bo‘lib, ularning iqtiboslari 80–100 oralig‘ida. Bu maqolalar tomchilatib sug‘orish tizimlarining samaradorligi, suv tejash texnologiyalari va irrigatsiya boshqaruvi kabi muhim yo‘nalishlarni qamrab olganini anglatadi.

2.6 Top cited journals on drip irrigation in the world countries

Jurnallarning mahsuldorligi va ta‘siri tahlili chop etilgan maqolalar soniga asoslangan holda amalga oshirildi. 7-rasmda tomchilatib sug‘orish bo‘yicha eng ko‘p maqola chop etgan yetakchi jurnallar keltirilgan. Ushbu sohada eng ko‘p iqtibos olingan jurnallarni aniqlash uchun avvalo biz jurnallarni excel variantini oldindi va R studioga faylda yukladik tartibladik shundan so‘ng har bir jurnal uchun umumiy iqtiboslar soni hisoblab chiqildi. Qiziqarli jihati shundaki, ushbu jarayon natijasida ehtimoliy jurnal nomlarining yangilangan ro‘yxati shakllantirildi. Dastlabki 25 ta jurnal tanlab olinib, 7-rasmda keltirildi.

3-jadval tomchilatib sug‘orish va suv resurslari boshqaruvi yo‘nalishida yetakchi jurnallarning bibliometrik ko‘rsatkichlarini aks ettiradi. Tahlil natijalariga ko‘ra, AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT jurnali barcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha yetakchi o‘rinni egallab, h-indeks (15), g-indeks (26) va umumiy iqtiboslar soni (933) bilan ajralib turadi. Bu holat mazkur jurnal sohada eng nufuzli va yuqori ilmiy ta‘sirga ega platforma ekanligini ko‘rsatadi. Keyingi o‘rinlarda JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING ($h = 12$; $TC = 438$) va BIOSYSTEMS ENGINEERING ($h = 9$; $TC = 250$) jurnallari joylashgan bo‘lib, ular ham irrigatsiya va muhandislik yo‘nalishlarida muhim ilmiy natijalarni e‘lon qiluvchi manbalar hisoblanadi. Shuningdek, IRRIGATION AND DRAINAGE ($TC = 244$) ham yuqori iqtibos ko‘rsatkichlari bilan yetakchi jurnallar qatoriga kiradi. m-indeks (yillik ilmiy samaradorlik) ko‘rsatkichi bo‘yicha ayrim jurnallar nisbatan yuqori natijalarni ko‘rsatmoqda. Masalan, WATER jurnali ($m = 0.75$) va SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT ($m = 0.6$) qisqa vaqt ichida yuqori iqtibos sur‘atiga erishganini bildiradi. Bu esa so‘nggi yillarda ushbu jurnallarda chop etilgan maqolalarga qiziqish ortib borayotganini ko‘rsatadi. Nashrlar soni (NP) jihatidan ham AGRICULTURAL

WATER MANAGEMENT (26 ta maqola) va JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING (20 ta maqola) yetakchilik qilmoqda. Bu ularning nafaqat ta'sir darajasi yuqori, balki ilmiy mahsuldorligi ham yuqori ekanini tasdiqlaydi. Aksariyat boshqa jurnallarda nashrlar soni 2 - 6 oralig'ida bo'lib, bu o'rtacha ilmiy faollikni bildiradi rasm-7. Ilmiy faoliyat boshlanish yillari (PY start) tahlili shuni ko'rsatadiki, yetakchi jurnallar asosan 1990-yillardan boshlab ushbu yo'nalishda faoliyat yuritib kelmoqda. Masalan, AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT va JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 1996-yildan boshlab yuqori ilmiy natijalarni e'lon qilib kelmoqda. Shu bilan birga, WATER (2019) va AGRICULTURE-Basel (2020) kabi nisbatan yangi jurnallar ham qisqa vaqt ichida yuqori m-indeks ko'rsatkichlari orqali o'z o'rnini mustahkamlab bormoqda. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, tomchilatib sug'orish va suv resurslarini boshqarish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar asosan muhandislik, ekologiya va qishloq xo'jaligi yo'nalishlariga ixtisoslashgan jurnallarda chop etiladi. Yetakchi jurnallar yuqori iqtibos va indeks ko'rsatkichlari orqali sohaning ilmiy rivojlanishida asosiy rol o'ynaydi, yangi jurnallar esa zamonaviy tadqiqotlar hisobiga tez sur'atlarda rivojlanib bormoqda.

3-jadval.

Source	h_index	g_index	m_index	TC	NP	PY_start
AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT	15	26	0,484	933	26	1996
JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING	12	20	0,387	438	20	1996
BIOSYSTEMS ENGINEERING	9	11	0,474	250	11	2008
IRRIGATION AND DRAINAGE	9	15	0,346	244	25	2001
IRRIGATION SCIENCE	8	9	0,333	156	9	2003
WATER	6	8	0,75	69	15	2019
AGRICULTURE-BASEL	3	4	0,429	16	4	2020
AGRONOMY JOURNAL	3	5	0,188	64	5	2011
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION	3	3	0,375	64	3	2019
PLOS ONE	3	3	0,231	23	3	2014
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT	3	4	0,6	76	4	2022
WATER RESOURCES MANAGEMENT	3	3	0,167	77	3	2009
AGRONOMY-BASEL	2	2	0,5	6	2	2023
BIOFOULING	2	2	0,25	34	2	2019
COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE	2	2	0,222	34	2	2018
ENVIRONMENTAL SCIENCE-WATER RESEARCH \& TECHNOLOGY	2	2	0,286	10	2	2020
INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL E	2	2	0,182	41	2	2016
IRAQI JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES	2	2	0,118	6	3	2010
JOURNAL OF ARID LAND	2	2	0,2	85	2	2017
JOURNAL OF HYDROLOGY	2	2	0,333	63	2	2021
JOURNAL OF SENSORS	2	2	0,286	9	2	2020
PAKISTAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES	2	3	0,167	16	3	2015
SENSOR LETTERS	2	2	0,133	10	2	2012
SUSTAINABILITY	2	4	0,333	23	4	2021
TRANSACTIONS OF THE ASABE	2	2	0,143	33	2	2013

3.4. Authors and their affiliated country

Authors' Production over Time

Rasm. 7. Barcha mamlakatlar bo'yicha tomchilatib sug'orish haqidagi jurnallar

Avtorlar va ular yozgan maqolalar RStudio dasturida tahlil qilindi va 7-rasmdagi ma'lumotlar olindi. Olingan ma'lumotlar so'nggi yillarda (2022–2025) tomchilatib sug'orish va yer osti drenaj tizimlari bo'yicha chop etilgan maqolalar tahlili shuni ko'rsatadiki, ilmiy izlanishlar nafaqat son jihatdan oshgan, balki ularning ilmiy ta'siri (iqtiboslar soni) ham sezilarli darajada farqlanadi. Taqdim etilgan ma'lumotlar asosida tomchilatib sug'orish va yer osti drenaj tizimlari bo'yicha yuqori iqtibosga ega ilmiy maqolalar tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu sohada ilmiy ta'sir (TC) asosan bir nechta muhim tematik yo'nalishlar atrofida shakllangan. Birinchidan, suv va tuz harakatini modellashtirish eng yuqori iqtibosga ega yo'nalish sifatida ajralib turadi. Xususan, WU JINGWEI va LIU YI tomonidan 2021 yilda chop etilgan "Simulating water and salt transport in subsurface pipe drainage systems with HYDRUS-2D" maqolasi 52 ta iqtibos (TC=52, TCpY=10.4) bilan eng yuqori ilmiy ta'sirga ega ishlardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, ZHU DELAN (2017) tomonidan olib borilgan "Simulation of soil water movement under subsurface irrigation with porous ceramic

emitter” tadqiqoti ham 45 ta iqtibos (TC=45) bilan yuqori o‘rin egallaydi. Bu natijalar modellashtirish (HYDRUS-2D va boshqa raqamli modellashtirish usullari) hozirgi ilmiy tadqiqotlarda markaziy o‘rin tutayotganini ko‘rsatadi. Ikkinchidan, drenaj va sug‘orishning kombinatsiyalashgan ta’siri ham muhim ilmiy yo‘nalish sifatida shakllangan. HENG TONG tomonidan 2018 yilda chop etilgan “Effects of combined drip irrigation and sub-surface pipe drainage on water and salt transport...” maqolasi eng yuqori iqtibos (TC=53, TCpY=6.625) ko‘rsatkichiga ega bo‘lib, bu yo‘nalishda fundamental ish sifatida qaraladi. Shuningdek, HENG TONG (2020, TC=23) va 2021 yildagi boshqa ishlar ham drenajning sho‘rlanishni kamaytirishdagi muhim rolini tasdiqlaydi. Uchinchidan, gidravlik dizayn va tomchilatib sug‘orish tizimlarini optimallashtirish yo‘nalishi nisbatan eski bo‘lsa-da, yuqori iqtibosga ega bo‘lib qolmoqda. Masalan, YILDIRIM GUEROL tomonidan 2007 yilda chop etilgan “An assessment of hydraulic design of trickle laterals considering effect of minor losses” maqolasi 50 ta iqtibos (TC=50) olgan. Shuningdek, uning boshqa ishlari (2006–2009) 28–35 oralig‘ida iqtibosga ega bo‘lib, tomchilatib sug‘orish tizimlarining nazariy asoslarini shakllantirgan. BAIAMONTE GIORGIO (2015–2018) ishlari ham dizayn va optimallashtirish bo‘yicha muhim hissa qo‘shib, 18–34 iqtibos oralig‘ida natija ko‘rsatgan. To‘rtinchidan, tuproq sho‘rlanishi va melioratsiya masalalari ham yuqori ilmiy e‘tiborga ega. LIU HONGGUANG va LI MINGSI (2016) tomonidan chop etilgan “Comparative investigation on soil salinity leaching...” maqolasi 33 ta iqtibos bilan bu yo‘nalishdagi asosiy ishlardan biri hisoblanadi. Keyingi yillarda (2023) chop etilgan “Eight-year comparison of agro-economic benefits...” maqolasi esa 9 ta iqtibos bilan uzoq muddatli tadqiqotlarning ahamiyatini ko‘rsatadi. Beshinchidan, biofouling va texnologik muammolar yo‘nalishi ham shakllanib bormoqda. AIT-MOUHEB NASSIM (2019) tomonidan chop etilgan “Drip irrigation biofouling with treated wastewater...” maqolasi 17 ta iqtibos bilan ushbu yangi yo‘nalishning muhimligini ko‘rsatadi. Shuningdek, 2022 yilga oid tadqiqotlar orasida “Optimization of winter irrigation management...” (WU JINGWEI, LIU YI) maqolasi 12 ta iqtibos, hamda WANG tomonidan chop etilgan “Factors influencing usage of subsurface drainage...” maqolasi 11 ta iqtibos bilan ajralib turadi. Bu esa so‘nggi yillarda optimallashtirish va boshqaruv strategiyalariga e‘tibor ortayotganini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, natijalar shuni ko‘rsatadiki, yuqori iqtibosga ega maqolalar quyidagi ustuvor yo‘nalishlarga to‘g‘ri keladi:

- suv va tuz harakatini modellashtirish (eng yuqori TC va TCpY);
- drenaj va sug‘orish tizimlarining kombinatsiyasi;
- gidravlik dizayn va tizim optimallashtirish;
- tuproq sho‘rlanishini kamaytirish va melioratsiya;
- biofouling va innovatsion texnologiyalar.

Hammualiflik, kalit soʻzlarning birgalikda uchrashi (co-occurrence), iqtiboslar (citations), bibliografik bogʻliqlik (bibliographic coupling) va ham-iqtibos (co-citation) xaritalari bibliografik maʼlumotlar asosida VOSviewer dasturi yordamida yaratildi. Qoʻllab-quvvatlanadigan fayl formatlari qatoriga Web of sciencedan maʼlumotlar txt, .ris, and.csv fayllar shaklida olindi. Maʼlumotlar fayli VOSviewer dasturiga yuklandi va unda hammualiflik hamda kalit soʻzlarning birgalikda chizmasi yaratildi (10- va 11-rasmlarda koʻrsatilganidek). Faqat tomchilatib sugʻorish Tahlil natijalariga koʻra, jami 26 ta muallif 11 ta klasterga guruhlangan. Klasterlarning taqsimoti quyidagicha (8-rasm): Klaster 1 (4 muallif): Arbat, G.; De Cartagena, F.R.; Duran-Ros, M.; Puig-Bargués, J. Klaster 2 (4 muallif): Li, Y.; Niu, W.Q.; Wang, J.W.; Zhang, M.Z. Klaster 3 (4 muallif): Wang, J.; Wu, P.T.; Zhang, L.; Zhu, D.L. Klaster 4 (3 muallif): Gong, P.; Li, M.S.; Lu, H.G. Klaster 5 (2 muallif): Ait-Mouheb, N.; Frizzone, J.A. Klaster 6 (2 muallif): Baiamonte, G.; Provenzano, G. Klaster 7 (2 muallif): Heng, T.; Wu, W.Y. Klaster 8 (2 muallif): Liu, Y.; Wu, J.W. Klaster 9 (1 muallif): Demir, V. Klaster 10 (1 muallif): Huang, G.H. Klaster 11 (1 muallif): Yildirim, G. Klasterlash natijalari shuni koʻrsatadiki, bir nechta mualliflar 3–4 kishilik kuchli hamkorlik guruhlarida faol ilmiy tadqiqot olib bormoqda, ayrim tadqiqotchilar esa yakka klaster sifatida ajralib chiqib, sohada individual hissaga ega ekanligini bildiradi.

Xulosa. Bizning tadqiqotimiz natijasiga koʻra, 1994–2025 yillar oraligʻida yer osti suvlari boʻyicha 111 ta mamlakatdan 288 ta muallif ilmiy tadqiqotlar olib borgan. 3-rasmda 26 tadan ortiq maqola chop etgan 10 ta yetakchi muallif koʻrsatilgan. Ular orasida Liu H.G. 4 ta maqola bilan yetakchilik qilmoqda, undan keyin Li M.S., Arbat G., Niu W.Q., Wang J.W., Zhang M.Z ham 4 tadan maqola bilan ajralib turadi. Shuningdek, Wang J 23 ta, Pokrovsky O.S. 22 ta, Belousova A.P. va Kharitonova N.A. esa har biri 17 tadan ilmiy ish chop etgan. Tahlil natijalari shuni koʻrsatdiki, soʻnggi 30 yil davomida tomchilatib sugʻorish boʻyicha ilmiy nashrlar soni muntazam oshib borgan va ayniqsa 2009-yildan keyin barqaror oʻsish bosqichi kuzatilgan. 2022-yilda maqolalar sonining eng yuqori darajaga yetishi ushbu yoʻnalishga xalqaro ilmiy qiziqish sezilarli darajada ortganini tasdiqlaydi. Bu holat global suv tanqisligi, iqlim oʻzgarishi va qishloq xoʻjaligida suvdan samarali foydalanishga boʻlgan ehtiyoj bilan bevosita bogʻliqdir. Bibliometrik koʻrsatkichlar Xitoy, AQSh, Hindiston, Ispaniya, Italiya va Germaniya kabi davlatlar tomchilatib sugʻorish texnologiyalari boʻyicha ilmiy tadqiqotlarda yetakchi oʻrin egallayotganini koʻrsatdi. Shu bilan birga, rivojlanayotgan va qurgʻoqchil hududlarga ega davlatlarning ham ushbu yoʻnalishdagi ilmiy faolligi ortib borayotgani kuzatildi. Xalqaro hammualiflik va ilmiy hamkorlikning kengayishi esa ilmiy tajriba almashinuvi hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etishda muhim omil boʻlib xizmat qilmoqda. Kalit soʻzlar va

klaster tahlili natijalari tomchilatib sug'orish tizimlarida gidravlik dizayn, suv taqsimoti bir xilligi, suv unumdorligi, sho'rlanishni boshqarish, biofouling, filtratsiya va raqamli modellashtirish kabi yo'nalishlar markaziy ilmiy mavzular sifatida shakllanganini ko'rsatdi. Ayniqsa, HYDRUS-2D, CFD modellar, IoT asosidagi aqlli sug'orish tizimlari va optimallashtirish algoritmlariga oid tadqiqotlar so'nggi yillarda eng istiqbolli yo'nalishlar sifatida rivojlanmoqda. Shuningdek, tadqiqot natijalari tomchilatib sug'orish texnologiyalari nafaqat suv tejash va hosildorlikni oshirish, balki tuproq sho'rlanishini kamaytirish, drenaj tizimlarini yaxshilash hamda ekologik barqarorlikni ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Shu sababli, kelgusidagi tadqiqotlarda suv resurslarini integratsiyalashgan boshqarish, qayta ishlangan suvdan foydalanish, biofoulingni kamaytirish, energiya tejamkor tizimlar yaratish va sun'iy intellekt asosidagi boshqaruv texnologiyalarini rivojlantirish ustuvor yo'nalishlar bo'lib qoladi. Umuman olganda, ushbu bibliometrik tahlil tomchilatib sug'orish sohasining ilmiy evolyutsiyasini yoritib berdi hamda mazkur texnologiyaning global suv resurslarini boshqarish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirishdagi strategik ahamiyatini tasdiqladi. Olingan natijalar kelgusidagi ilmiy tadqiqotlar uchun muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR

1. Keller, J., & Bliesner, R. D. (1990). *Sprinkle and Trickle Irrigation*. New York: Springer Science & Business Media.
2. Burt, C. M., Clemmens, A. J., Strelkoff, T. S., Solomon, K. H., Bliesner, R. D., Hardy, L. A., Howell, T. A., & Eisenhauer, D. E. (1997). Irrigation performance measures: Efficiency and uniformity. *Journal of Irrigation and Drainage Engineering*, 123(6), 423–442.
3. Camp, C. R. (1998). Subsurface drip irrigation: A review. *Transactions of the ASAE*, 41(5), 1353–1367.
4. Ayars, J. E., Phene, C. J., Hutmacher, R. B., Davis, K. R., Schoneman, R. A., Vail, S. S., & Mead, R. M. (1999). Subsurface drip irrigation of row crops: A review of 15 years of research at the Water Management Research Laboratory. *Agricultural Water Management*, 42(1), 1–27.
5. Li, Y., Niu, W., Xu, J., Wang, J., & Dyck, M. (2021). Advances in drip irrigation technologies and management practices: A review. *Agricultural Water Management*, 250, 106820.
6. Lamm, F. R., Ayars, J. E., & Nakayama, F. S. (Eds.). (2007). *Microirrigation for Crop Production: Design, Operation, and Management*. Amsterdam: Elsevier.

7. van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538.
8. Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975.
9. Postel, S. (1999). *Pillar of Sand: Can the Irrigation Miracle Last?* New York: W.W. Norton & Company.
10. Singh, A., Panda, S. N., & Kumar, A. (2019). Performance evaluation of drip irrigation systems under different operating conditions. *Irrigation Science*, 37(4), 541–553.